

REAPROVEITAMENTO DE ÓLEO DE COZINHA USADO E FABRICAÇÃO DE VELA AROMÁTICA, UMA ABORDAGEM SOBRE SOLUBILIDADE DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

Maria Eduarda Arruda Couto¹; Ana Beatriz Andrade Faria Beraldo¹; Letícia Moreira dos Santos Führ¹; Ellen Lima Freitas de Jesus^{1,2*}; Karla da Silva Malaquias³; Fábio Luiz Paranhos Costa²

¹Centro de Ensino em Período Integral José Feliciano Ferreira, Jataí-GO

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

³Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

Resumo

No primeiro semestre da disciplina eletiva de Química, no Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) José Feliciano Ferreira, foi desenvolvido um projeto com foco na conscientização ambiental sobre os impactos do descarte inadequado de óleo de cozinha no solo, em rios, lagos e no sistema de esgoto. O objetivo foi explorar alternativas sustentáveis de reutilização desse óleo, sendo a reciclagem a prática mais eficiente para seu reaproveitamento, contribuindo assim para a preservação ambiental. O descarte inadequado do óleo de cozinha pode gerar sérios prejuízos ao meio ambiente, especialmente à vida aquática e, por consequência, à saúde humana. Com base nessa constatação, o projeto propôs a reutilização do óleo como matéria-prima para a fabricação de velas aromáticas. Esse processo, além de simples, é economicamente viável e sustentável, podendo representar uma fonte de renda adicional para os envolvidos. A produção das velas envolve o uso de óleo residual, parafina e óleos essenciais, oferecendo uma alternativa ecologicamente correta ao descarte do óleo. A primeira etapa do projeto consistiu em uma aula teórica sobre a solubilidade de compostos orgânicos e a química envolvida na fabricação de velas. Foram discutidos os processos de dissolução dos componentes (óleo, parafina e óleos essenciais), bem como as interações intermoleculares que permitem a produção desse produto. Após a explicação teórica, os estudantes realizaram a prática em sala, fabricando suas próprias velas sob orientação da professora e com o auxílio de estudantes de Química da Universidade Federal de Jataí (UFJ), participantes do projeto SABARTES. A produção de velas a partir de óleo reutilizado revelou-se uma prática acessível e eficaz, permitindo que os estudantes aplicassem conceitos teóricos de Química enquanto desenvolviam uma consciência ambiental. Além disso, a atividade destacou o potencial econômico dessa prática, visto que a fabricação de velas aromáticas pode se tornar uma fonte de renda, além de proporcionar bem-estar ao climatizar ambientes com aromas agradáveis. Ao longo do projeto, os estudantes demonstraram grande interesse e envolvimento, compreendendo a importância da preservação ambiental e os benefícios da reutilização de materiais que, de outra forma, seriam descartados de maneira prejudicial ao meio ambiente.

Agradecimentos: à UFJ e à Prefeitura de Jataí, e ao apoio da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura

Categoria: Mostra de Trabalhos de Química para o Ensino Fundamental e Médio de Jataí

✉ *ellenlima@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14765077